

Engineering Problems and Innovations

Vol. 01 Iss. 03 || June 27th, 2023

01-Том
03-Сон

Том - 01
Вып. - 03

Проблемы инженерии и Инновации

Muhandislik muammolari va Innovatsiyalar

ISSN: 2181-4171

SCAN ME

Fergana - 2023

Главный редактор

Зокиров Санжар
Икромжон угли
д.ф.ф.-м.н., PhD

Журнал зарегистрирован
28 декабря 2022 года
Агентством информации и
массовых коммуникаций
при Администрации
Президента Республики
Узбекистан

Сертификат № 055940
ISSN 2181-4171

Языки издания:

Русский, английский

Председатель эксп. совета

Ф.М.Мухтаров - д.ф.т.н.,
PhD, директор ФФ ТУИТ

Ответственные редакторы разделов

Т.М.Абдуллаев

д.ф.т.н., PhD, ФФ ТУИТ

Н.И.Иброхимов

д.ф.ф.-м.н., PhD, ФФ ТУИТ

А.Р.Нурматов

PhD, д.ф.ист.н., НамГУ

Г.А.Умарова

к.п.н., доц., АндМИ

Корректоры

Порубай Оксана Витальевна
Лазарева Марина Викторовна
Обиджонов Зафаржон
Одилжон угли

Редакционная коллегия:

Сарсенбаев Бакытжан Кудайбергенович - д.т.н, проф.,
академик. Действ. член Нац. Акад. Рес. Казахстан

Рудь Василий Юрьевич - д.ф.-м.н., Физико-технический
институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург, Россия

Бейсенханов Нуржан Бейсенханович - д.ф.-м.н., проф. АО
"Казахстанско-Британский Технический Университет", Алматы,
Казахстан

Исмаилов Бахтияр Рашидович - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Аржанников Андрей Васильевич - д.ф.-м.н., Новосибирский
государственный университет, Институт ядерной физики СО
РАН, Новосибирск, Россия

Касимахунова Анархан Мамасадиқовна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Бйорно Ирина - к.н., PhD, Имеритус, Датский технический
университет, Копенгаген, Дания

Мамадалиева Лола Камилджановна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Айменов Жамбул Талхаевич - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им.М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан

Исмаилов Хайрулла Бахтиярович - к.т.н. доцент, Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Краснощеков Виктор Владимирович - к.т.н. Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Шабданов Муса Добулович - к.т.н. ОшТУ, Ош, Киргизстан

Голубова Вера Михайловна - к.псх.н. Ростовский институт
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), Ростов-на-Дону, Россия

Коллегия экспертного совета

Отакулов Ойбек Хамдамович - к.т.н., доцент. Ферганский
филиал ТУИТ, Фергана, Узбекистан

Юнусалиев Элмурад Махамматякубович - к.т.н., PhD, доцент.
ФерПИ, Фергана, Узбекистан

Халилов Мухаммаджон Тургунович - к.т.н., доцент. АндМИ,
Анджидан, Узбекистан

Дадамирзаева Гулчехра Абдунабиевна - д.ф.ист.н., PhD,
доцент. НамГУ, Наманган, Узбекистан

Тухтабаев Аъзамжон Шарипхужаевич - д.ф.ист.н., PhD, доцент.
НамГУ, Наманган, Узбекистан

Исакова Муаззам Тулкиновна - д.п.н. доцент, ФерГУ, Фергана,
Узбекистан

Тожибоев Иброхимжон Тожалиевич - к.ф.-м.н., доцент, ФерГУ,
Фергана, Узбекистан

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник.

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за
возможный ущерб, причиненный публикацией статьи.

Editor in chief

Zokirov Sanjar
Ikromjon ugli
PhD in Phys. and Math. Sc.

The journal has been registered on December 28, 2022 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan

Certificate No. 055940

ISSN 2181-4171

Edition languages:

Russian, English

Chairman of exp. advice

F.M.Muxtarov - Ph.D. in tech. Sc., director of FB of TUIT

Responsible section editors

T.M.Abdullaev

PhD in Tech. Sc., FB of TUIT

N.I.Ibrokhimov

*PhD in Phys. and Math. Sc.,
FB of TUIT*

A.R.Nurmatov

Ph.D. in hist. sc., NamSU

G.A.Umarova

*Cand. of ped. sc,
assoc. prof., AndMI*

Proofreaders

Porubay Oksana Vitalevna
Lazareva Marina Viktorovna
Obidjonov Zafarjon Odiljon ugli

Editorial board:

Sarsenbaev Bakytzhan Kudaibergenovich – *Dr. of Tech. Sc., prof. Actual member of the National Acad. Rep. Kazakhstan*

Rud' Vasily Yurievich – *Dr. of Phys. and Math. Sc., Ioffe Physicotechnical Institute, St.-Petersburg, Russia*

Beisenkhanov Nurzhan Beisenkhanovich – *Dr. of Phys and Math. Sc. (Ds), full professor in Physics, JSC "Kazakh-British Technical University", Almaty, Kazakhstan*

Ismailov Bakhtiyar Rashidovich – *Dr. of Tech. Sc., prof., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Arzhannikov Andrey Vasilevich – *Dr. of Sc. in Phys. and Math., prof., Novosibirsk State University, Budker Institute of Nuclear Physics, Russian Federation*

Kasimahunova Anarkhan Mamasadikovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Bjørnø Irina - *Assoc. Professor PH.D, DTU imeritus, København, Denmark*

Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Aimenov Zhambul Talkhaevich – *Dr. of Engineering (Ds), prof. Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Ismailov Khayrulla Bakhtiyarovich - *PhD in Tech. Sc., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Krasnoshchekov Victor Vladimirovich - *PhD in Engineering, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russian Federation, St. Petersburg*

Shabdanov Musa Dobulovich – *Can. of Tech. Sc., Osh Technological University, Osh, Kyrgyzstan*

Golubova Vera Mikhailovna - *PhD in Psych., Rostov Institute (branch) VGUYu (RPA of the Ministry of Justice of Russia) Russia, Rostov-on-Don*

Expert Board

Otakulov Oybek Khamdamovich – *Cand. of tech. sc., assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Fergana, Uzbekistan*

Yunusaliev Elmurad Makhmatyakubovich - *Ph.D in Technics, Fergana, Uzbekistan*

Khalilov Muhammadjon Turgunovich - *Cand. of tech. sc., assoc. prof., AndMI, Andijan,, Uzbekistan*

Dadamirzaeva Gulchekhra Abdunabievna - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Tukhtabaev Azamjon Sharipkhujayevich - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Isakova Mu'azam Tulkinovna - *Doctor of Science in Psychology, FerSU, Fergana, Uzbekistan*

Tojiboev Ibrokhimjon Tozhalievich – *Can. of ph.-m.sc., assoc. prof., Fergana SU, Fergana, Uzbekistan*

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication. The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data. The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В ПРОИЗВОДСТВЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОПРОЦЕССОРОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ

Эргашев Отабек Мирзанулатович

*Доцент, Ферганский филиал Ташкентского университета
информационных технологии им. Мухаммада ал-Хоразми*

Аннотация: В статье описывается применение автоматизированной системы контроля и управления качеством в производстве железобетонных изделий. Рассматривается структурная схема и алгоритмы обработки микропроцессорной системы управления процессом тепловой обработки железобетонных изделий, что позволяет повысить качество и точность производственных процессов, а также улучшить ресурс и долговечность изделий. В статье описываются технические характеристики системы, а также рассматриваются особенности ее применения на практике. Результаты исследований показывают высокую эффективность и практичность применения микропроцессорной системы управления процессом тепловой обработки железобетонных изделий в производственном процессе. Представленная в статье информация может быть полезной для инженеров, специалистов и научных работников, занимающихся проблемами автоматизации и управления качеством в производстве железобетонных изделий.

Ключевые слова: Микропроцессорная система, управление процессом, тепловая обработка, железобетонные изделия, автоматизация, управление качеством.

AUTOMATED SYSTEM OF QUALITY CONTROL AND MANAGEMENT IN THE PRODUCTION OF REINFORCED CONCRETE PRODUCTS USING MICROPROCESSORS TO CONTROL THE HEAT TREATMENT PROCESS

Ergashev Otabek Mirzapulatovich

*Associate Professor, Fergana branch of the Tashkent
University of Information Technologies named after.
Muhammad al-Khwarizmi*

Annotation: The article describes the application of an automated quality control and management system in the production of reinforced concrete products. The structural diagram and processing algorithms of the microprocessor control system for the thermal treatment process of reinforced concrete products are considered, which allows for an increase in the quality and accuracy of production processes, as well as improved durability and service life of the products. The article describes the technical characteristics of the system and its practical application features. The research results demonstrate the high efficiency and practicality of the microprocessor control system for the thermal treatment process of reinforced concrete products in the production process. The information presented in the article may be useful for engineers, specialists, and scientific researchers involved in automation and quality control issues in the production of reinforced concrete products.

Keywords: microprocessor system, process control, thermal treatment, reinforced concrete products, automation, quality control.

В современном мире, эффективность управления производством играет важнейшую роль в достижении высокого качества продукции. Ключевым моментом является обеспечение оптимального управления качеством на всех этапах технологического процесса, что может быть достигнуто путём комплексной автоматизации производства и широкого внедрения современных методов и технических средств. Управление качеством в производстве железобетонных изделий требует использования

микропроцессорных технологий для контроля основных параметров и качественных характеристик изделий. В данной статье мы рассмотрим важность автоматизации технологического процесса производства железобетонных изделий и роль микропроцессорных систем в управлении процессом.

Автоматизация процесса производства железобетонных изделий позволяет осуществлять точный контроль параметров и характеристик используемых материалов, а также готовой продукции. Микропроцессорные системы обеспечивают мониторинг и контроль в режиме реального времени всех аспектов производственного процесса, от смешивания и формования до отверждения и отделки. Минимизируя вмешательство человека, автоматизация устраняет риск человеческой ошибки и обеспечивает постоянное качество продукции, снижая вероятность брака и повышая общую эффективность производственного процесса. По мере дальнейшего развития и внедрения передовых технологий автоматизация производственных процессов будет играть все более важную роль в обеспечении качества продукции в строительной отрасли[1-2].

При разработке автоматизированной системы контроля и управления качеством в производстве железобетонных изделий возникает ряд научных и технических задач, которые необходимо решить. Прежде всего, требуется провести технико-экономическое обоснование целесообразности создания такой системы. Оно должно учитывать все затраты на ее разработку, внедрение и эксплуатацию, а также оценить планируемый эффект от использования системы.

Далее, необходимо разработать рациональную структуру автоматизированной системы контроля и управления качеством. Она должна соответствовать функциональным требованиям заказчика и предусматривать работу с данными о качестве продукции, собранными из различных датчиков и микропроцессоров.

Для обработки информации и управления производством необходимы алгоритмы, которые должны быть разработаны с учетом особенностей производства железобетонных изделий. Они должны обеспечивать быстрое и надежное выявление дефектов продукции на каждой стадии изготовления [3].

Определение состава технических средств, необходимых для реализации автоматизированной системы, является следующей важной задачей. При этом, желательно использовать серийно-выпускаемые компоненты для обеспечения снижения стоимости системы.

Необходимо также подготовить исходные требования на устройства и аппаратуру контроля и управления, которые должны соответствовать стандартам качества и безопасности. Это позволит обеспечить надежную и долговечную работу всей системы.

Наконец, для реализации автоматизированной системы контроля и управления качеством в производстве железобетонных изделий может потребоваться создание новых устройств контроля и микропроцессорных средств. Проведение экспериментальных исследований по проверке принципов построения системы, разработанных алгоритмов, а также созданных средств автоматизации и приборов

контроля является необходимым этапом для обеспечения высокой эффективности работы системы [4-5].

Для успешного внедрения автоматизированных систем контроля и управления в производстве железобетонных изделий необходимо учитывать несколько факторов, которые могут существенно влиять на результат. Важным фактором является глубокое изучение объекта управления и его совершенствование для автоматизации. Также необходимы надежные, точные и эффективные технические средства автоматического контроля и соответствующее математическое обеспечение и эффективные алгоритмы обработки информации и управления.

В процессе производства сборных железобетонных изделий одним из важных технологических процессов является тепловая обработка, которая обеспечивает ускоренное твердение бетонных изделий в специальных теплоагрегатах. Основной целью автоматического контроля и управления этим процессом является соблюдение заданных режимов твердения бетона при минимальном расходе электроэнергии.

Для того чтобы решить эти цели, используются микропроцессорные системы управления процессом тепловой обработки железобетонных изделий. Система предназначена для использования в строительном производстве в системах автоматического управления процессом тепловой обработки железобетонных изделий с непрерывной информацией о прочности бетона. Структурная схема данной системы представлена на рис. 1.

Она включает в себя несколько основных компонентов, таких как контроллер работы с датчиками, блок управления нагревательными элементами, блок управления вентиляторами, блок управления приводами и блок управления электропитанием.

Контроллер работы с датчиками собирает информацию о температуре и прочности бетона. Блок управления нагревательными элементами регулирует питание теплоагрегата, чтобы поддерживать заданную температуру. Блок управления вентиляторами управляет вентиляторами, которые создают поток воздуха для равномерного распределения тепла. Блок управления приводами обеспечивает регулировку скорости вращения приводов теплоагрегата [6-7].

Таким образом, микропроцессорная система управления процессом тепловой обработки железобетонных изделий позволяет обеспечить более точное и эффективное управление процессом, что в свою очередь, может

существенно повысить качество и производительность производства железобетонных изделий.

Данная система предназначена для работы с термопреобразователями сопротивления ТСМ, имеющими статические характеристики преобразования 50 М и гр. 23. Номинальное значение тока через чувствительный элемент термопреобразователя составляет 10 Ма [8].

Система формирует выходные сигналы по напряжению в диапазоне от 0 до 10 В, которые пропорциональны температуре и прочности бетона, вычисляемых по уравнениям (1) и (2) соответственно. Коэффициент C_1 , указанный в уравнении (1), определяет зависимость между выходным сигналом и температурой бетона. Коэффициент C_2 , указанный в уравнении (2), определяет зависимость между выходным сигналом и прочностью бетона [2].

$$V_T = C_1 T \quad (1)$$

$$V_R = C_2 T \quad (2)$$

где V_T – выходной сигнал, пропорциональный температуре бетона, В;

C_1 – коэффициент, В/С°;

T - температура бетона, от 0 до 100 ° С;

V_R - выходной сигнал, пропорциональный прочности бетона, В;

C_2 - коэффициент, В/ед;

R - прочность бетона единицах.

Прочность бетона определяется по формуле, которая зависит от многих факторов, таких как соотношение компонентов смеси, условия выдерживания, режим термической обработки и др. В данной системе прочность бетона вычисляется по формуле, которая позволяет получать значение прочности бетона в единицах, пропорциональных выходному сигналу VR .

Система позволяет осуществлять автоматический контроль и управление процессом тепловой обработки железобетонных изделий, что позволяет обеспечить соблюдение заданных режимов твердения бетона при минимальном расходе электроэнергии.

$$R = K \frac{\int_0^{\tau} (T_0 + T)^n d\tau + K_2 \frac{R_H}{K_1 - R_H}}{K_2 + \int_0^{\tau} (T_0 + T)^n d\tau + K_2 \frac{R_H}{K_1 - R_H}} \quad (3)$$

где K_1 - коэффициент, от 100 до 200 ед.;

K_2 - коэффициент, от 102 до 105; (°С)ⁿ, ч;

R_H - коэффициент, от 100 до 200 ед.;

Система, изображенная на рис. 1, представляет собой функционально-модульную структурную схему, которая используется для обработки входной информации, ее регулирования и формирования выходной информации. Она состоит из нескольких модулей, каждый из которых выполняет свою функцию [9].

Модуль аналогового ввода МАВВ связан с устройством четырехпроводной линией и используется для получения аналоговых сигналов входной информации. Эти сигналы затем передаются на модуль обработки и регулирования.

Модуль управления каналом МУК используется для создания выходных частотных сигналов, которые используются в качестве опорных и синхронизирующих для других модулей системы.

Модуль операционный полный МОП состоит из четырех идентичных четырехразрядных операционных моделей и используется для обработки и регулирования аналоговых сигналов.

Модуль запоминающего устройства микрокоманд МЗУМК представляет собой матрицу постоянных запоминающих устройств, которая служит для хранения набора микрокоманд в модуле.

Модуль аналогового вывода по каналу регистрации температуры МАВТ и по каналу регистрации прочности МАВП используется для получения аналоговых сигналов выходной информации. Отличие между ними заключается в значениях коэффициентов преобразования, которые задаются во время настройки.

Модуль управления индикаторами МУН служит для формирования сигналов динамического управления четырехразрядным цифровым индикатором.

Модуль выходных формирователей МВФ используется для формирования пяти гальванически разделенных сигналов.

Модуль питания МП содержит три непрерывных компенсационных стабилизированных источника питания для обеспечения энергопитания всей системы.

Все модули системы взаимодействуют между собой и обмениваются текущей информацией, чтобы обеспечить корректную обработку входной и выходной информации.

Использование рассмотренной микропроцессорной системы управления процессом тепловой обработки железобетонных изделий. Данная система имеет множество модулей и функциональных блоков,

каждый из которых выполняет свою задачу при обработке сигналов и управлении процессом [10].

Одним из основных модулей в данной системе является модуль управления, который отвечает за создание определенных условий для процесса тепловой обработки. Входные сигналы, полученные от датчиков, обрабатываются и преобразуются в определенный набор команд, который дает возможность реализовать желаемые параметры для процесса обработки [11].

Важным достоинством данной системы является ее способность экономить расход электроэнергии на 30%. Одним из факторов, который позволяет достичь данного результата, является использование заранее заданных режимов твердения бетона. Это позволяет сократить время обработки и, как следствие, сократить расход электроэнергии.

В заключение можно отметить, что использование микропроцессорной системы управления технологическим процессом тепловой обработки железобетонных изделий является эффективным способом для достижения заданных параметров и снижения расхода электроэнергии. При этом, необходимо учитывать технические требования и особенности процесса обработки в конкретном производстве.

Список литературы

1. Ведомственные нормы технологического проектирования тепловой обработки мостовых железобетонных конструкций (1990). Получено из Библиотека нормативной документации: <https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294853/4294853818.htm>
2. Технические нормативы по охране труда (2018) Получено из Охрана труда: https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/211752
3. Вальт, А.Б. Зимнее бетонирование с применением шлакощелочных вяжущих: автореф. дис. док. тех. наук: 05.23.08. Томск: ЧГТУ, 1996 35с.
4. СПЕКОН СК Контроллер – автоматизация котлов (2023). Получено из Автоматика Москва: <http://xn--80aaag5amlp9ad.xn--80adxhks/catalog/spekon-sk>
5. Промышленные контроллеры спекон (2023). Получено из Энергоэффективный город: <http://eefg.ru/kotelnaya-avtomatika-i-promyshlennye-kontrollery/28-promyshlennye-kontrollery-spekon.html>
6. Термометры сопротивления (термосопротивления) (2023). Получено из Теплоприбор: <http://xn--90ahjlpcccjdm.xn--p1ai/produkcija/termometry-soprotivleniya-termosoprotivleniya/>
7. Эргашев, О. М. (2018). Обеспечение информационной безопасности радиотехнических систем. *Теория и практика современной науки*, (6), 689-691.

8. Эргашев, О. М. (2018). Разработка методов защиты информации в ВОЛС на основе использования концепции кодового зашумления. *Теория и практика современной науки*. № 6(36). – С. 686-688. – EDN VASWBI.
9. Эргашев О.М. & Эргашева Ш.М. (2022). Функциональная структура мультиагентной системы корпоративного проектирования. *Journal of New Century Innovations*, 11(1), 144–151. Retrieved from <http://www.newjournal.org/index.php/new/article/view/1586>
10. Alimova, N. B., Khaitova, A. R., Khusanov, A. M., & Ergashev, E. O. (2022). Methods and means of control and diagnostics of technological units in the treatment of industrial wastewater based on optoelectronic and hollow light guides. *In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1043(1), 012007
11. Mirzapulatovich, E. O., Eralievich, T. A., & Mavlonjonovich, M. M. (2022). Mathematical model of increasing the reliability of primary measurement information in information-control systems. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(5), 753-755.
12. Эргашев, О. М., & Эргашева, Ш. М. (2020). Регулярные алгоритмы коррекции динамической погрешности средств измерений. *Universum: технические науки*, (2-1 (71)), 20-23.
13. Эргашев, О. М., & Эргашева, Ш. М. (2020). Алгоритмы динамической фильтрации с учетом инерции измерительного устройства. *Universum: технические науки*, (2-1 (71)), 24-27.
14. Шипулин, Ю. Г., Махмудов, М. И., Эргашев, О. М., & Худойбердиев, Э. Ф. (2020). Интеллектуальное микропроцессорное устройство контроля параметров сточных вод. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве*, 421-423.
15. Шипулин, Ю. Г., Махмудов, М. И., Мухамедова, Ш. Р., & Эргашев, О. М. (2018). Применение оптоэлектронных методов для контроля качественных и количественных параметров сточных вод. In *Оптические приборы и устройства в системах распознавания образов, обработки изображений и символьной информации. Распознавание-2018*, 292-294.
16. Шипулин, Ю. Г., Рустамов, Э., & Эргашев, О. М. (2019). Интеллектуальный оптоэлектронный датчик на основе полого световода для контроля шероховатости материалов. In *Проблемы получения, обработки и передачи измерительной информации*, 253-258.
17. Mirzap'latovich, E. O., & Mavlonjonovich, M. M. (2022). Automatic system for monitoring and recording the chemical composition of water media. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(10), 691-694.

Scientific-technical journal “Engineering problems and Innovations”
Научно-технический журнал “Проблемы инженерии и Инновации”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала
«**Engineering problems and innovations**» является ООО “Fer-Teach”.
Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 28 декабря 2022 года
Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 055940).

ISSN 2181-4171.

«Инженерные проблемы и инновации» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Русский, английский